

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ СЕМЕЙНОЙ ВРОЖДЕННОЙ ГЛАУКОМЫ

¹Туракулова Д.М., ²Назирова З.Р.

^{1,2}Ташкентский педиатрический медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14186351>

Аннотация. Врожденная глаукома чаще, чем другие глазные болезни, приводит к ранней слепоте и инвалидизации детей первых лет жизни. Существует такая статистика, что если врожденную глаукому прооперировать вовремя, то зрение сохранится в 75% случаев, а если не прооперировать, то в 75% случаев наступает слепота. Статья посвящена изучению клинико - функциональных особенностей и течения семейной врожденной глаукомы на примере трех семей (7 детей). Результаты анализа клинико – функционального состояния органа зрения были взяты у детей за период с 2020 по 2024 годы.

Ключевые слова: первичная врожденная глаукома; семейная глаукома, диагностика, лечение.

Annotatsiya. Tug‘ma glaukoma ko‘pincha boshqa ko‘z kasalliklariga qaraganda hayotning birinchi yillarida bolalarda erta ko‘rlik va nogironlikka olib keladi. Statistika ma‘lumotlarga ko‘ra, agar tug‘ma glaukoma o‘z vaqtida operatsiya qilinsa, 75% hollarda ko‘rish saqlanib qoladi. Ushbu maqola oilaviy tug‘ma glaukomaning klinik va funktsional xususiyatlarini uchta oila (7 bola) misolida o‘rganigan. Ko‘rish organining klinik va funktsional holatini tahlil qilish natijalari 2020 - yildan 2024 -yilgacha bo‘lgan davrda bolalardan olingan.

Kalit so‘zlar: birlamchi tug‘ma glaukoma, oilaviy glaukoma, tashxis va davolash.

Abstract. Relevance Congenital glaucoma more often than other eye diseases leads to early blindness and disability in children in the first years of life. There are statistics that if congenital glaucoma is operated on in time, vision will be preserved in 75% of cases. The article is devoted to the study of clinical and functional features and the course of familial congenital glaucoma using the example of three families (7 children). The results of the analysis of the clinical and functional state of the visual organ were taken from children for the period from 2020 to 2024.

Keywords: primary congenital glaucoma, familial glaucoma, diagnosis and treatment.

Актуальность

Первичная врожденная глаукома проявляется в возрасте ребенка до 3х лет. Основу патомеханизма составляет дисгенез угла передней камеры и повышение внутриглазного давления. Клинические симптомы это- светобоязнь, слезотечение, блефароспазм, увеличение размеров глазного яблока, отек и увеличение размера роговицы, экскавация ДЗН. Из перечисленных клинических симптомов родителей больше беспокоит на равне со снижением остроты зрения, увеличение глазного яблока и диаметра роговицы, а также выраженная кератопатия. Заболеваемость первичной врожденной глаукомой (ПВГ) в западных странах, таких как Ирландия, Великобритания и США, лежит в пределах 1 на 10 – 20 000 новорожденных. [2,8,10,11,12].

По классификации врожденная глаукома разделяется на наследственную, семейную и на спорадическую категорию [4,7,9].

Наследственная глаукома определяется, когда больше у 3 родственников, включая пробанда (индексный случай), зарегистрирована глаукома в 2 последовательных

поколениях, один из которых должен быть родственником первой степени родства двух других. [1,3,5,6].

Семейная глаукома включает 2 и более родственника первой и/или второй степени родства и не соответствует критериям наследственной глаукомы. Спорадическая глаукома поражает одного пациента без пораженных родственников первой или второй степени родства [4,5,11].

Цель исследования

Изучить клинико - функциональные особенности течения семейной врожденной глаукомы на примере трех семей (7 детей).

Материал и методы исследования

За период 2020 - 2024 годы нами было обследовано трое семей с семейной, врожденной глаукомой. Больные находились на стационарном лечении в глазном отделении клиники ТашПМИ. Всем больным были проведены офтальмологические, клинико — лабораторные методы исследования, консультации смежных специалистов.

Также у всех больных был тщательно собран анамнез болезни и жизни.

Результаты и обсуждение

В первой семье брак неродственный. 2011 году родился мальчик. Со слов матери в 2-х месячном возрасте заметили рост правого глаза и в течении 5 дней резкое помутнение роговицы. Обратились офтальмологу по месту жительства, выставлен диагноз: OU – Первичная врожденная глаукома Больной госпитализирован, в экстренном порядке проведено хирургическое лечение. До 2019 года ребенок оперирован трижды, проведено хирургическое лечение.

В этой семье двое здоровых девочек. Старшая дочь вышла замуж за сына родного дяди (близкородственный брак). 2022 году родила сына. Ребенку выставлен диагноз: OU – Первичная врожденная глаукома. OS - Далекозашедшая стадия, с умеренным повышением ВГД. Больной госпитализирован в экстренном порядке и проведено хирургическое лечение.

Во второй семье брак родственный. В 2010 году родился мальчик с первичной врожденной глаукомой. В течении 13 лет ребенку было трижды произведено хирургическое вмешательство в каждом глазу. Больному было прописано непрерывная инстилляция глазных капель снижающие внутриглазное давление, для стабилизации процесса. 2024 году в этой семье родились двойняшки, девочки, которым в роддоме выставлен диагноз: OU – первичная врожденная глаукома далекозашедшая стадия. Девочкам была проведена антиглаукоматозная операция. Старшему брату также, было проведено повторное хирургическое лечение с применением биодеградируемого дренажа GLAUTECH.

В третьей семье брак близкородственный, 2016 году родился мальчик с диагнозом: OU – первичная врожденная глаукома, далекозашедшая стадия. В течении 10 лет на правом глазу было проведено четырежды антиглаукоматозная операция, а на левом глазу один раз. В 2022 году в этой семье родилась девочка с диагнозом: OU – первичная врожденная глаукома, терминальная стадия, буфтальм.

Заключение и выводы

Таким образом, анализ клинико - функционального состояния органа зрения при семейной врожденной глаукоме показал, что у всех пациентов были выявлены ранние проявления симптомов врожденной глаукомы. Применение дренажной хирургии при

вышеуказанных случаях считается – одним из основных способов снижения и удержания офтальмотонуса при хирургическом лечении рефрактерных глауком.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Бузруков Б.Т., Левченко О.Г., Хамроева Ю.А. Первичная глаукома (современные аспекты этиопатогенеза, клиники, диагностики и лечения) “ILMZIYO”, 2015 С. 65-78.
2. Петров С.Ю., Вострухин С.В., Асламазова А.Э. Современная микроинвазивная хирургия глауком. Вестник офтальмологии – 2016; 3: - С. 96-102.
3. Слонимский А.Ю., Алексеев И.Б., Долгий С.С. Новые возможности профилактики избыточного рубцевания в хирургии глауком. Офтальмология. 2012; 9(3): 36-40.
4. Степанов А.В., Н.Р. Теденова, У.Ш. Гамзаева, К.В. Луговкина. Новая дренажная операция для лечения рефрактерной посттравматической глаукомы. Российский офтальмологический журнал -2015- №2:54-58.
5. Назирова З. Р., Туракулова Д. М., Бузруков С. Б. Хирургическое лечение врожденной глаукомы у детей с применением дренажа «Глаутекс» //Вестник офтальмологии. – 2020. – Т. 136. – №. 6-2. – С. 202-206.
6. Назирова З. Р., Туракулова Д. М., Бузруков Б. Т. Анализ результатов обследования и лечения детей с врожденной глаукомой //Современные технологии в офтальмологии. – 2020. – №. 3. – С. 124-125.
7. Nazirova, Z., Turakulova, D., Buzrukov, B., Abzalova, S. Analysis of the results of surgical treatment with the use of glautex in children with congenital glaucoma // Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, 2020, 12(6), Pages: 1173-1175. DOI: 10.5373/JARDCS/V12I6/S20201153 <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4987>
8. Nazirova Z. et al. Diagnostic characteristic of children with congenital glaucoma //International Journal of Advanced Science and Technology. – 2020. – Т. 29. – №. 5. – С. 1862-1865.
9. Nazirova Z.R., Turakulova D.M. FEATURES OF NEUROPROTECTIVE TREATMENT OF CHILDREN WITH PRIMARY CONGENITAL GLAUCOMA | Neonatology, Surgery and Perinatal Medicine, 2023, 13(4-50), Pages: 84–87. DOI:[10.24061/2413-4260.XIII.4.50.2023.11](https://doi.org/10.24061/2413-4260.XIII.4.50.2023.11)
https://www.researchgate.net/publication/376705302_FEATURES_OF_NEUROPROTECTIVE_TREATMENT_OF_CHILDREN_WITH_PRIMARY_CONGENITAL_GLAUCOMA
10. Назирова З., Туракулова Д. FEATURES OF NEUROPROTECTIVE TREATMENT OF CHILDREN WITH PRIMARY CONGENITAL GLAUCOMA //Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2023. – Т. 13. – №. 4 (50). – С. 84-87.
11. Туракулова Д.М., Назирова З. Р. ЭТАПЫ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ ВРОЖДЕННОЙ ГЛАУКОМЫ //Advanced Ophthalmology. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 166-169.
12. Хамроева Ю.А., Бобоха Л.Ю. Роль центральной толщины роговицы в интерпритации показателей внутриглазного давления при первичной инфантильной глаукоме. Journal of Biomedicine and Practice №3.2021, 290 - 297. d <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9300-2021-3-416>.